

EFEITO DAS INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

[Fisioterapia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 22/05/2024](#)

**EFFECT OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
AUTISTIC SPECTRUM DISORDER**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11253736

Thayna Marcelle Andrade de Souza¹

Valeriana Frota Farias¹

Natália Gonçalves²

Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma ampla gama de sintomas e níveis de gravidade. O tratamento de fisioterapia pode proporcionar melhorias significativas nas habilidades motoras e funcionais de pacientes com autismo. **Objetivo:** Compreender a relevância das intervenções fisioterapêuticas no tratamento de pacientes com o espectro autista.

Materiais e método: A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, partindo de uma revisão de literatura. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa em bancos de dados eletrônicos como LILACS, PUBMED, SCIELO (Scientific Electronic Libray Online), Periódico CAPES. Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as palavras-chaves: intervenções

fisioterapêuticas, desenvolvimento motor, fisioterapia motora, TEA, autismo. **Resultados:** Encontrou-se 173 artigos nas bases de dados PUBMED e LILACS, na base de dados SCIELO não foi encontrado nenhum artigo dentro dos critérios de inclusão, sendo eliminados todos os artigos que não correspondiam com o propósito desse estudo. Sendo assim, 11 artigos foram selecionados. **Conclusão:** Conclui-se que as intervenções terapêuticas ajudam a promover o desenvolvimento motor e a coordenação motora, ela também pode ajudar a regular o tônus muscular, melhorar a propriocepção (percepção do corpo no espaço) e a consciência corporal.

Palavras-chave: Transtorno de Espectro Autista. Fisioterapia. TEA. Autismo.

Abstract

Background: Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder characterized by a wide range of symptoms and levels of severity. Physiotherapy treatment can provide significant improvements in the motor and functional skills of patients with autism. **Purpose:** General objective: Understand the relevance of physiotherapeutic interventions in the treatment of patients on the autism spectrum. **Methods:** The research has a qualitative approach, starting from a literature review. The study was carried out through a search in electronic databases such as LILACS, PUBMED, SCIELO (Scientific Electronic Library Online), Periódico CAPES. To search for articles, the following keywords were used: physiotherapeutic interventions, motor development, motor physiotherapy, ASD, autism. **Results:** 173 articles were found in the PUBMED and LILACS databases, in the SCIELO database no articles were found that met the inclusion criteria, and all articles that did not correspond to the purpose of this study were eliminated. Therefore, 11 articles were selected. **Conclusion:** It is concluded that therapeutic interventions help to promote motor development and motor coordination, it can also help regulate muscle tone, improve proprioception (perception of the body in space) and body awareness.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Physiotherapy. TEA. Autism.

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma ampla gama de sintomas e níveis de gravidade. Alguns dos principais sintomas incluem dificuldades na comunicação verbal e não verbal, dificuldades na interação social, interesses restritos e comportamentos repetitivos

(Ministério da Saúde, 2023). É importante reconhecer que o transtorno do espectro autista é um espectro, o que significa que os sintomas podem variar significativamente de pessoa para pessoa. O diagnóstico precoce e intervenções apropriadas podem ajudar a melhorar os resultados para indivíduos com autismo, permitindo que eles desenvolvam suas habilidades e alcancem seu pleno potencial (Heidrich *et al.*, 2022).

O tratamento de fisioterapia pode proporcionar melhorias significativas nas habilidades motoras e funcionais de pacientes com autismo. Ao trabalhar a ativação sensorial e motora, a fisioterapia pode ajudar o desenvolvimento de habilidades como sustentação corporal, equilíbrio, coordenação motora e percepção do corpo no espaço (Fonseca *et al.*, 2021). Com essas melhorias, os pacientes podem de fato, aplicar essas habilidades adquiridas em seu cotidiano. Isso inclui realizar atividades básicas da vida diária, como vestir-se, calçar sapatos, amarrar cadarços, realizar atividades físicas e brincadeiras que envolvam movimentos específicos, bem como tarefas mais complexas, como segurar um lápis e escrever (Silva; Vilarinho, 2021).

Além disso, o desenvolvimento dessas habilidades motoras pode ter um impacto positivo na capacidade dos pacientes de se envolver em interações sociais, pois a melhoria da coordenação motora pode facilitar a participação em atividades compartilhadas (Magagnin *et al.*, 2019). É importante que o tratamento de fisioterapia seja personalizado para atender às necessidades individuais e que seja realizado em conjunto

com outras intervenções terapêuticas, como terapia ocupacional e terapia fonoaudiológica, para promover um desenvolvimento holístico e abordar todas as áreas de dificuldade associadas ao autismo (Gaiato *et al.*, 2022).

Este estudo se justifica em razão de compreender a importância da fisioterapia e como ela pode influenciar e auxiliar no tratamento de pessoas com autismo. O autismo é um espectro que engloba uma ampla variedade de sintomas e níveis de gravidade, o que significa que o tratamento precisa ser altamente individualizado e abordar os diferentes aspectos do funcionamento. A fisioterapia desempenha um papel crucial nesse tratamento, pois pode ajudar a melhorar a função motora, a coordenação, o equilíbrio e a postura, entre outras habilidades físicas. Ao trabalhar em estreita colaboração com outros profissionais, os fisioterapeutas podem contribuir para um plano abrangente de intervenção que aborda os diversos desafios enfrentados pelo autista. Portanto, após o diagnóstico de autismo, é fundamental buscar o tratamento com profissionais qualificados, experientes e bem-preparados para lidar com as complexidades desse transtorno (Silva, 2022).

Diante do exposto emergiu o seguinte questionamento: Como as intervenções fisioterapêuticas são utilizadas no tratamento do desenvolvimento motor do Transtorno do Espectro Autista? Quanto ao objetivo geral deste estudo é: Compreender a relevância das intervenções fisioterapêuticas no tratamento de pacientes com o espectro autista.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, partindo de uma revisão de literatura. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa em bancos de dados eletrônicos como LILACS, PUBMED, SCIELO (Scientific Electronic Libray Online). Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as palavras-chaves: intervenções terapêuticas, desenvolvimento motor, fisioterapia motora, TEA, autismo em inglês e português. As buscas nas bases de dados foram realizadas nos meses de fevereiro a abril de 2024 através de levantamento de obras literárias já publicadas, destacando a ideologia

deles. Após a etapa de identificação das fontes, foi necessário analisar o material a ser descrito neste artigo, ocasionando uma seleção de ideias autorais, como também, observando e destacando o material necessário.

Foram selecionados arquivos em português e inglês publicados no período de 2019 a 2024, que oferecessem informações sobre o tema do trabalho, os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram: Artigos no idioma inglês e português, artigos originais do tipo ensaio clínico e randomizado e foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos que não abordavam as intervenções fisioterapêuticas utilizadas no desenvolvimento motor do transtorno do espectro autista.

Para análise de materiais coletados, foram identificadas as palavras-chaves, sendo colocadas nas bases de dados e em seguida foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos foram filtrados, lidos, analisados e selecionados apenas o que atendiam todos os critérios estabelecidos.

3 RESULTADO

Encontrou-se 173 artigos nas bases de dados PUBMED e LILACS, na base de dados SCIELO não foi encontrado nenhum artigo dentro dos critérios de inclusão, sendo eliminados todos os artigos que não correspondiam com o propósito desse estudo. Completado o processo de busca dos artigos, foram encontrados 178 estudos com as palavras-chave selecionadas, e destes foram mantidos 36 estudos para leitura completa. Contudo, 25 artigos foram excluídos após a leitura completa por não condizerem com o objetivo deste estudo. Sendo assim, 11 artigos foram selecionados (Figura 1).

Figura 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão adotados para este estudo.

*Após a leitura foi constatado que os artigos não condiziam com o tema proposto;

**Artigos fora dos anos estabelecidos, nos idiomas inglês e português, originais, disponíveis na íntegra e que não abordam o assunto tratado.

Fonte: Autores, 2024.

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Objetivo do Estudo	Instrumento de coleta de dados/Intervenção	Resultados
Starmac, C. F.; Bastianel, L.; Heidrich, T. E.; Candotti, C. T. / 2024	Estudo Clínico	Testar a reprodutibilidade interobservador e intraobservador do instrumento "Avaliação Motora Grossa de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista" (checklist GMA-AUT).	A amostra foi composta por 34 indivíduos com TEA, com idade entre 6 e 18 anos. A reprodutibilidade interobservador foi realizada de forma cega por dois fisioterapeutas especialistas na área de tratamento do TEA. A reprodutibilidade intraobservador foi realizada por um dos avaliadores em dois dias distintos, com intervalo de sete dias e sem acesso aos dados primeira da avaliação. Para verificar a reprodutibilidade foram utilizadas a porcentagem de concordância e a estatística kappa (k), com kappa ponderado e, para as pontuações do instrumento, coeficiente de brilho intraclasse (CCI).	O checklist GMA-AUT apresentou excelente concordância intraobservador, com $k \geq 0,75$ e $ICC > 0,75$. A reprodutibilidade interobservador variou de boa concordância suficiente, com k entre 0,40 e 0,75 e $ICC > 0,75$ na maior parte. Conclusão O checklist GMA-AUT apresentou excelente reprodutibilidade intraobservador e, portanto, pode ser utilizado de forma confiável para avaliações de indivíduos com idade entre 6 e 18 anos com TEA.
Data, S.; Munn, E.; Frey, G. C. / 2024	Revisão de Literatura	Apresentar de forma abrangente a variedade de intervenções destinadas a melhorar os CP no TEA e	As bases de dados PubMed, SCOPUS, Embase, Cochrane, ScienceDirect e Web of Science foram pesquisadas em busca de publicações que examinassem os efeitos das intervenções direcionadas	Identificamos diversas intervenções de CP, incluindo terapias assistidas por animais, caratê/artes marciais,
		fornece recomendações de pesquisas futuras.	aos CP em pessoas com TEA. Os artigos incluídos estavam em inglês, publicados depois de 2000 em periódicos revisados por pares com texto completo disponível e usaram intervenções direcionadas para melhorar os CP ou o equilíbrio com uma medida de resultado objetivo predefinida para acesso aos CP ou ao equilíbrio. A pesquisa inicial nas bases de dados resultou em 1.022 estudos e 21 artigos foram incluídos nesta revisão após a triagem.	exercícios aquáticos, treinamento baseado em realidade virtual, exercícios padrão e personalizados e programas de atividade física. O efeito das intervenções de longo e curto prazo na melhoria dos CP em crianças e adultos com TEA é misto. Pesquisas futuras devem se concentrar na realização de ensaios clínicos randomizados com amostras grandes e participantes com gravidade variável de TEA para melhorar a generalização dos resultados do estudo. A falta de medidas de resultados motores específicas da população, confiáveis e validadas, incluindo técnicas de neuroimagem, deve ser abordada.
Vaishnavi Shahane ¹ ,	Revisão de Literatura	Avaliar os efeitos de programas de	Revisamos 22 estudos que incluíram um total de 763 jovens adultos com	Especificamente, o treinamento aeróbico e

Amanda Kilyk ¹ , Sudha M Srinivasan / 2024		atividade/exercício físico em adultos jovens com transtorno do espectro do autismo entre 19 e 30 anos.	transtorno do espectro do autismo. Existem evidências mais fortes de melhorias na aptidão física, seguidas de habilidades motoras, função psicológica e qualidade de vida após intervenções de atividade física em adultos jovens com transtorno do espectro do autismo.	de resistência, bem como os programas focados nas habilidades motoras e no treinamento específico para esportes, levam à melhoria da aptidão física e do desempenho do movimento. Intervenções holísticas com foco na atividade física, mudanças na dieta e modificações no estilo de vida levam a melhorias na composição corporal e na qualidade de vida de jovens adultos com transtorno do espectro do autismo. Atualmente há evidências limitadas para apoiar o uso de programas de exercícios/atividades para melhorar os níveis de atividade física e os principais sintomas do autismo em adultos jovens com transtorno do espectro do autismo.
Ji, Yu-Qin ; Tian,	Revisão de Literatura	Investigar a eficácia das intervenções	Pesquisamos sete bases de dados online (PubMed , Scopus, Web of Science ,	Treze estudos foram submetidos a revisão
Hao ; Zheng , Ze-Yu ; Sim, Zhuo-Yan ; Sim, Qiang / 2023		com exercícios na melhoria da SFM em crianças com TEA e fornecer evidências para apoiar o uso científico de intervenções com exercícios na prática.	Embase, EBSCO, Clinical Trials e The Cochrane Library) desde o início até 20 de maio de 2022. Incluímos ensaios clínicos randomizados de intervenções de exercícios para SFM em crianças com TEA. A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi avaliada por meio da Physiotherapy Evidence Database Scale. O software Stata 14.0 foi utilizado para meta-análise, plotagem florestal, análise de subgrupos, análise de heterogeneidade e meta-regressão.	sistemática (541 participantes), dos quais 10 foram submetidos a metanálise (297 participantes). No geral, as intervenções com exercícios melhoraram significativamente a SFM geral em crianças com TEA. Em relação às três categorias de SFM, as intervenções com exercícios melhoraram significativamente o LMS (SMD = 1,07; IC 95% 0,73 a 1,41, p < 0,001), OCS (SMD = 0,79; IC 95% 0,32 a 1,26, p = 0,001) e SS (DMP = 0,72; IC 95% 0,45 a 0,98, p < 0,0001).
Kolhe, Pradhyum D ; Sharath, HV ; Thakre , Vaishnavi M ; Ankar, Prajyot / 2023	Relato de Caso	O objetivo da intervenção de treinamento era controlar a excitação fisiológica, aumentar a consciência, evitar que o aborrecimento piorasse e estimular as habilidades de autorregulação.	Neste relato de caso, discutimos a abordagem da fisioterapia multimodal para autismo com comprometimento de fala e déficit de atenção.	A fisioterapia precisa encontrar uma posição no novo paradigma de cuidados de saúde mental, a fim de contribuir para os cuidados de saúde mental.

Mahrokh Dehghani, Amir Ali Jafamezhadgero, Mohamad Abdollahpour, Darvishani, Shirin Aali, Urs Granacher / 2023	Estudo Clínico	O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa de exercícios multimodais intitulado Esportes, Brincadeiras e Recreação Ativa para Crianças sobre variáveis de forças de reação do solo e pressão plantar durante caminhada em meninos com transtorno do espectro do autismo.	Vinte e quatro meninos com transtorno do espectro do autismo com idades entre 7 e 11 anos foram recrutados e alocados aleatoriamente em uma intervenção ou em um grupo de controle de espera. Esportes, brincadeiras e recreação ativa para crianças foram realizados durante um período de 8 semanas, com três sessões semanais. Este protocolo de treinamento inclui exercícios de dança aeróbica e pular corda, além de jogos de corrida. Pré e pós-treinamento, as forças de reação do solo e as variáveis de pressão plantar foram registradas durante a caminhada a uma velocidade constante de caminhada de 0,9 m/s usando um escaneamento do pé embutido em uma passarela de 15 m.	Foram encontradas interações significativas grupo a tempo para o primeiro pico de força de reação vertical do solo, taxa de carga e pico de pressão na região medial do calcânhar (todos $p = 0,001-0,49$, $d = 0,89-1,40$). Análises post-hoc mostraram reduções pré-post significativas para o primeiro pico de força de reação vertical do solo ($p = 0,001$, $d = 1,27$), taxa de carregamento ($p = 0,009$, $d = 1,11$) e pico de pressão na região medial do calcânhar ($p = 0,021$, $d = 1,01$).
Salman Abdi, Maryam Tarameshlu, Noureddin Nakhostin Ansari, Leila Ghelichi, Mitra Hakim Shooshtari / 2023	Estudo Clínico	Investigar o efeito da intervenção combinada derivada dos princípios de diferentes teorias - incluindo behaviorismo contemporâneo, esquemas, teorias socioculturais e de representação de eventos - para melhorar o desenvolvimento lexical	Neste estudo pré-teste-pós-teste de grupo único, participaram 10 crianças com TEA (idade média de $47,9 \pm 8,3$ meses), incluindo 7 meninos e 3 meninas. Os participantes receberam 16 sessões de intervenção em 8 semanas. A intervenção combinada consistiu em vários métodos derivados de abordagens contemporâneas de behaviorismo, esquemas, socioculturais e de representação de eventos. O	Aumentos significativos no vocabulário expressivo ($P < 0,001$) e na linguagem receptiva ($P < 0,001$) foram observados após o término da intervenção e no acompanhamento ($P = 0,005$). Grandes tamanhos de efeito foram encontrados para
		precoce em crianças minimamente verbais com TEA.	Inventário de Desenvolvimento Comunicativo MacArthur-Bates 1 (forma Infantil) avaliou o desenvolvimento lexical precoce antes e depois da intervenção e após um acompanhamento de 2 meses. O teste de Friedman foi utilizado para análise dos dados e as comparações pareadas foram realizadas com o teste de Wilcoxon. O d de Cohen foi utilizado para investigar os tamanhos dos efeitos.	vocabulário expressivo ($d = 3,7$) e vocabulário receptivo ($d = 2,17$).
Liang, Xiao ; Li, Ru ; Wong, Stephen HS ; Soma, Raymond KW ; Wang, Peng ; Yang Binrang ; Sente-se, Cindy HP / 2022	Revisão de Literatura	Sintetizar os estudos empíricos disponíveis sobre os efeitos das intervenções com exercícios nas FEs em crianças e adolescentes com TEA.	De acordo com as diretrizes Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses, as bases de dados eletrônicas CINAHL Complete (via EBSCOhost), SPORTDiscus with Full Text (via EBSCOhost), MEDLINE (via EBSCOhost), Web of Science, ProQuest e Education Resources Centro de Informações (ERIC; via EBSCOhost) foram pesquisados desde o início até janeiro de 2021. Dois autores extraíram os dados de forma independente e conduziram uma análise de risco de viés usando a escala Physiotherapy Evidence Database. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados/ desenhos quase-experimentais que utilizaram	No geral, as intervenções de exercício crônico tiveram um efeito positivo pequeno a moderado nas FE gerais em crianças e adolescentes com TEA ($g = 0,342$; intervalo de confiança [IC] de 95% $0,084-0,600$; $p < 0,01$). Em relação às FE específicas dos domínios, as intervenções com exercícios crônicos tiveram um efeito positivo pequeno a moderado na flexibilidade cognitiva ($g = 0,312$; IC 95% $0,053-$

			<p>intervenções de exercício agudo ou crônico e avaliaram FEs por meio de tarefas neurocognitivas ou questionários entre crianças e adolescentes com TEA. No total, foram identificados 259 artigos, dos quais 15 textos completos foram avaliados independentemente para elegibilidade por dois autores. No total, 14 artigos foram submetidos à revisão sistemática e sete foram selecionados para meta-análise.</p>	<p>0,570; $p < 0,01$) e no controle inibitório ($g = 0,492$; IC 95% 0,188-0,796; $p < 0,01$). No entanto, nossa revisão encontrou um tamanho de efeito não significativo ($g = 0,212$; IC 95% - 0,088 a 0,512) na memória de trabalho.</p>
<p>Sindhu Shanker, Balaram Pradhan / 2022</p>	<p>Estudo Clínico</p>	<p>Explorar o efeito do programa de ioga em grupo na proficiência motora de crianças com TEA e a viabilidade de sua inclusão em escolas especiais.</p>	<p>Quarenta e três crianças com TEA de quatro escolas especiais foram randomizadas em grupos de ioga ($n = 23$) e controle ($n = 20$). Um programa estruturado de ioga de 45 minutos durante 12 semanas foi ministrado por professores de ioga treinados que também monitoraram suas respostas diárias. O Teste de Proficiência Motora Bruininks-Oseretsky.</p>	<p>A Segunda Edição foi utilizada para avaliar os grupos pré e pós-intervenção. Em conclusão, o estudo destacou que o yoga parece ter um impacto positivo na proficiência motora grossa, em vez da proficiência motora fina, de crianças com TEA e é viável para ser ministrado como intervenção em grupo em escolas especiais.</p>
<p>Rowan W Johnson, Becky K</p>	<p>Estudo Clínico</p>	<p>O objetivo deste estudo foi descrever o desenvolvimento de um</p>	<p>Usamos um modelo de desenvolvimento de aplicativo iterativo e centrado no usuário, incorporando as três primeiras</p>	<p>O processo de IM resultou na especificação de elementos do</p>
<p>Branco, Daniel F Gucciardi, Nicola Gibson, Siân A Williams / 2022</p>		<p>aplicativo de prescrição de terapia centrado no usuário para crianças (de 6 a 12 anos) com deficiências de neurodesenvolvimento (por exemplo, paralisia cerebral, transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual) incorporando mapeamento de intervenções (IM) e design gamificado.</p>	<p>etapas do IM. Conduzimos uma análise de necessidades com feedback dos usuários de nosso estudo anterior sobre aplicativos mHealth, uma revisão da literatura e uma auditoria de mercado. Os objetivos de mudança foram então especificados em alinhamento com as necessidades psicológicas de autonomia, competência e relacionamento identificadas na teoria da autodeterminação. A partir desses objetivos, selecionamos então as BCT, estipulando parâmetros de efetividade e como cada BCT seria operacionalizada. Um design de gamificação foi planejado e implementado com foco em maximizar o envolvimento das crianças. No total, foram realizadas 2 rodadas de consultas com pais, professores e terapeutas e 1 rodada de testes de protótipos de aplicativos com crianças para informar o desenvolvimento do aplicativo, com uma iteração final desenvolvida para testes adicionais.</p>	<p>aplicativo, BCTs baseados na teoria da autodeterminação, que foram incorporados ao design do aplicativo. O design de gamificação rendeu a seleção de um avatar digital de animal de estimação com um tema visual de anime de fantasia e múltiplas camadas de incentivos obtidos ao completar atividades terapêuticas prescritas. Grupos de consulta com profissionais que trabalham com crianças com deficiência (4 terapeutas e 3 professores) e pais de crianças com deficiência ($n=3$) forneceram insights sobre a motivação das crianças e a pragmática da implementação de programas de terapia fornecidos por aplicativos que informaram o desenvolvimento do aplicativo. Os testes de utilizadores com crianças</p>

				com deficiência (n=4) realçaram o seu entusiasmo pela aplicação e a necessidade de apoio na fase inicial de aprendizagem da aplicação. Os testes de qualidade do aplicativo (versão do usuário da Mobile Application Rating Scale) com as crianças produziram médias (de 5) de 4,5 (DP 0,8) para engajamento, 3,3 (DP 1,6) para função, 3,3 (DP 1,7) para estética e 4,3 (DP 1,7) para estética. SD 1.1) para qualidade subjetiva.
Karl F. Kozłowski, Cristóvão Lopata, James P. Donnelly, Marc L. Thomeer, Jonathan D. Rodgers, Ciancy	Estudo Clínico	Crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA) sem deficiência intelectual (DI) apresentam deficiências sociais e motoras e interesses/comportamentos circunscritos que contribuem para níveis mais baixos de atividade física (AF). Apesar da	Participaram 58 crianças de 7 a 12 anos com TEA sem DI. A intervenção (5 semanas, 19 sessões, 60 minutos cada) foi realizada durante o verão. Cada sessão foi manualizada (procedimento instrucional operacionalizado e currículo) e direcionou componentes de condicionamento físico e desempenho motor usando exercícios de desenvolvimento de habilidades, treinos e atividades relacionadas a jogos. A	Os resultados indicaram altos níveis de fidelidade (93,7%) e satisfação das crianças e dos funcionários, e nenhum desgaste ou lesões, apoiando a viabilidade, tolerabilidade e segurança do protocolo. Aumentos significativos foram encontrados na
Seymour / 2021		necessidade de intervenções com exercícios para essas crianças, há escassez de tratamentos baseados em evidências. Este estudo testou a viabilidade de um programa de exercícios de alta intensidade para crianças com TEA sem DI e as alterações associadas no desempenho físico.	viabilidade foi avaliada por meio de fidelidade (precisão da implementação), pesquisas de satisfação, desgaste e lesões. O desempenho físico foi testado no início e no pós-teste usando medidas de produção de trabalho (rondas completadas de um circuito de exercícios) e níveis de atividade dentro da sessão (tempo em AF moderada a vigorosa) e seis testes de exercício (sentar-se e alcançar, flexões, abdominais, agachamentos aéreos, salto em distância e PACER).	produção de trabalho e nos níveis de atividade (ds 0,83 e 1,05, respectivamente) e em três testes de exercício (abdominais, agachamentos aéreos e salto em distância; ds 0,29-0,37).

Fonte: Autores, 2024.

As abordagens apresentadas pelos estudos apresentam resultados positivos quanto aos efeitos das intervenções terapêuticas em crianças com transtorno do espectro autista. O estudo selecionados demonstram que os autores concordam com esses resultados, apesar de precisar desenvolver um pouco mais o tratamento de pacientes portadores de autismo. Data, Munn, Frey (2024) identificaram diversas intervenções para apoiar o desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista, cada uma com seus próprios benefícios específicos. Entre essas intervenções estão: terapias assistidas por animais, caratê/Artes marciais, exercícios aquáticos, treinamento baseado em realidade virtual, exercícios padrão e personalizados, programas de atividade física.

Essas intervenções, quando bem planejadas e executadas, podem proporcionar um ambiente enriquecedor e terapêutico que apoia o

desenvolvimento motor e melhora a qualidade de vida das crianças com TEA. É essencial que essas abordagens sejam adaptadas individualmente e realizadas por profissionais qualificados, muitas vezes em colaboração com outros especialistas, como terapeutas ocupacionais.

4 DISCUSSÃO

O fisioterapeuta é fundamental no suporte ao desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Eles desempenham um papel crucial na promoção da funcionalidade e independência das crianças em suas atividades diárias. Pode ajudar a criança com TEA a desenvolver habilidades motoras fundamentais, como equilíbrio, coordenação, força muscular e mobilidade.

De acordo com Ferreira (2023), eles também podem fornecer intervenções para melhorar a postura, o controle motor fino e grosso, e a integração sensorial. Os fisioterapeutas trabalham em colaboração com outros profissionais de saúde, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, para desenvolver um plano de tratamento abrangente e personalizado para cada criança. Eles também podem fornecer orientação e suporte aos pais e cuidadores sobre como apoiar o desenvolvimento motor da criança em casa. Em suma, o fisioterapeuta desempenha um papel vital na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento global de crianças com TEA, ajudando-as a alcançar seu máximo potencial (Santos, 2021).

Além das intervenções diretas com a criança, os fisioterapeutas desempenham um papel importante ao fornecer orientações e suporte aos pais e cuidadores sobre como podem ajudar no desenvolvimento motor da criança em casa. Eles podem fornecer técnicas e exercícios específicos, estratégias para atividades diárias, brincadeiras e jogos, adaptações ambientais, recomendações sobre como adaptar o ambiente doméstico para promover o desenvolvimento motor da criança, como fornece um espaço seguro para a prática de atividades motoras e brincadeiras (Valois *et al.*, 2022). Ao trabalhar em parceria com os pais e

cuidadores, os fisioterapeutas podem ajudar a maximizar os benefícios da intervenção fisioterapêutica e promover o desenvolvimento motor da criança de forma contínua e consistente, dentro e fora do consultório.

A avaliação detalhada das habilidades motoras da criança é fundamental para direcionar o plano de intervenção fisioterapêutica de forma personalizada e eficaz. Durante o processo de avaliação, o fisioterapeuta pode realizar diversas atividades, tais como observação direta, testes padronizados, histórico de desenvolvimento motor (Prates *et al.*, 2019).

Com base nessas informações, o fisioterapeuta pode identificar áreas de deficiência e estabelecer metas terapêuticas específicas e mensuráveis, que orientarão o plano de intervenção. Essas metas podem incluir melhorias na força muscular, coordenação, equilíbrio, mobilidade, independência funcional e participação em atividades diárias, sempre levando em consideração as necessidades e capacidades individuais da criança (Ponick, 2022).

Sun *et al.* (2019), sugere que a pesquisa na área da fisioterapia para pacientes com Transtorno do Espectro Autista continue avançando. Estudos adicionais podem ajudar a aprimorar os tratamentos fisioterapêuticos, identificar intervenções mais eficazes e compreender melhor os mecanismos subjacentes ao desenvolvimento motor em crianças com TEA.

Além disso, pesquisas futuras podem explorar abordagens terapêuticas inovadoras, como a utilização de tecnologias assistivas, realidade virtual, jogos motorizados e terapias baseadas em atividades físicas específicas, para promover o engajamento e a motivação das crianças durante o processo de reabilitação. Com uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, que envolva profissionais de diferentes áreas da saúde, pais, cuidadores e pesquisadores, podemos ampliar o conhecimento sobre as melhores práticas de intervenção fisioterapêutica para indivíduos com

TEA e, assim, melhorar significativamente sua qualidade de vida e funcionalidade.

5 CONCLUSÃO

A fisioterapia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista, ajudando a melhorar sua qualidade de vida e funcionalidade. Por meio de intervenções especializadas e personalizadas, os fisioterapeutas podem trabalhar para estimular o desenvolvimento motor dessas crianças de diversas maneiras, desempenhando um papel abrangente e essencial no cuidado de crianças com TEA, contribuindo significativamente para seu desenvolvimento motor, bem-estar e qualidade de vida.

O trabalho interdisciplinar é fundamental para fornecer uma abordagem abrangente e integrada ao tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Ao trabalhar em conjunto com outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, os fisioterapeutas podem potencializar os resultados e oferecer uma intervenção mais abrangente e personalizada para cada criança. Essa colaboração permite uma compreensão mais holística das necessidades da criança e o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais eficazes.

Conclui-se que as intervenções terapêuticas ajudam a promover o desenvolvimento motor e a coordenação motora, ela também pode ajudar a regular o tônus muscular, melhorar a propriocepção (percepção do corpo no espaço) e a consciência corporal. Ao trabalhar individualmente com cada criança, os fisioterapeutas podem adaptar suas abordagens terapêuticas para atender às necessidades específicas de cada criança com TEA. Isso pode envolver o uso de técnicas e exercícios direcionados para facilitar a aquisição de habilidades motoras finas e grossas, bem como promover a independência nas atividades da vida diária.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. Transtorno do Espectro Autista – TEA (autismo). Brasília, 2023.

Ferreira, J. T. C. *et al.* Efeitos da fisioterapia em crianças autistas: estudo de séries de casos. **Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento**, v. 16, n. 2, 2016.

Fonseca, A. C. *et.al.* Contribuição da fisioterapia no desenvolvimento psicomotor da criança com transtorno do espectro autista: uma revisão bibliográfica. **Revista Novos Desafios**, Guaraí, v. 1, n. 1, p. 31-43, 2021.

Gaiato, M. H. B. *et al.* Análise do comportamento aplicada ao autismo embasada em estratégias naturalísticas: revisão da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 10, p. 1-10. 2022. Doi: <https://doi.org/10.25248/REAS.e10919.2022>

Heidrich, T. E. *et al.* Validação de conteúdo de instrumento para a avaliação motora de jovens com autismo. **Fisioterapia em Movimento**, v. 35, p. e35135, 2022.

Magagnin, T. *et al.* Relato de Experiência: Intervenção Multiprofissional sobre Seletividade Alimentar no Transtorno do Espectro Autista. Id on Line **Rev.Mult. Psic.**,2019, vol.13, n.43, p. 114-127. ISSN: 1981-1179.

Ponick, C. Fisioterapia aquática em crianças com transtorno do espectro autista- TEA: estudo de caso. In: **15º Congresso Internacional da Rede Unida**. 2022.

Prates, A. C. *et al.* Os benefícios da fisioterapia na independência funcional em crianças com transtorno do espectro autista. **Corpo Editorial Conselho Diretivo**, 2019.

Santos, A. F. D. R. Aspectos do desenvolvimento do portador de transtorno do espectro autista e as contribuições da fisioterapia: revisão integrativa,

2021.

Silva, J. E. S. A fisioterapia no desenvolvimento motor das crianças com transtorno do espectro autista (TEA), 2022.

Silva, L. R; Vilarinho, K. O impacto da intervenção fisioterapêutica em crianças com autismo. **Revista Saúde dos Vales**. 2022, vol. 1, n. 1.

Disponível em: <

https://www.revistas.unipacto.com.br/storage/publicacoes/2022/830_o_impacto_da_intervencao_fisioterapeutica_em_crianças_com_autismo.pdf >.

Acesso em: 21 de mar. 2024.

Valois, B. *et al.* A psicomotricidade como abordagem fisioterapêutica no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro AUTISTA. **Pesquisa & Educação A Distância**, n. 26, 2022.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Especialista em Fisioterapia Neuro funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expandente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil